

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF A PLASTICATOR OF POLYMER-BITUMEN BINDERS ON THE TECHNOLOGICAL TEMPERATURE OF ASPHALT CONCRETE MIXTURES

СОЛОМЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева.

ЖОЗЕФ ШВЕНДЕСКИ МАСЕЛЮС,

Студентка,

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева.

РЕЖИСТ МОИЗ,

Студент,

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева.

SOLOMENTSEV ALEXANDER BORISOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Orel state university.

JOSEPH SHWENDESKY MACELUS,

Student,

Orel state university.

REGISTE MOISE,

Student,

Orel state university.

Получены значения динамической вязкости полимерно-битумного вяжущего с пластификатором Азол 1011 для приготовления полимерно-битумного вяжущего (ПБВ). При введении пластификатора в процессе приготовления ПБВ его вязкость снижается с увеличением содержания пластификатора. Определены допустимые технологические температуры асфальтобетонных смесей с полимерно-битумным вяжущим и пластификатором на этапах структурообразования асфальтобетона.

The values of the dynamic viscosity of a polymer-bitumen binder with a plasticizer Azol 1011 for the preparation of a polymer-bitumen binder (PBB) have been obtained. With the introduction of a plasticizer during the preparation of PBB, its viscosity decreases with an increase in the content of the plasticizer. The permissible technological temperatures of asphalt concrete mixtures with polymer-bitumen binder and plasticizer at the stages of structure formation of asphalt concrete have been determined.

Ключевые слова: *пластификатор полимерно-битумного вяжущего, термоэластопласты (ТЭП), допустимые технологические температуры асфальтобетонных смесей, динамическая вязкость битумного вяжущего.*

Key words: *plasticizer of polymer-bitumen binder, thermoplastic elastomers (TPE), permissible technological temperatures of asphalt concrete mixtures, dynamic viscosity of bitumen binder.*

В работе [1, с. 28] установлено, что добавление термоэластопластов в битум и получение ПБВ приводит к увеличению динамической вязкости модифицированного вяжущего. Так при расходе ДСТ Л 30-01 в битуме 4% при 120°C вязкость ПБВ увеличилась по сравнению с исходным битумом БНД 60/90 в 6,4 раза, при расходе 4% ДСТ Л 30-01 (СР)-в 5,8 раза, а при расходе 4% СБС Л 30-01 А — в 9,4 раза. Наиболее сильно увеличивает вязкость ПБВ при 120°C добавка СБС Л 30-01 А при расходе 8% - в 53 раза по сравнению с вязкостью битума БНД 60/90 (0,91 Па·с), добавка ДСТ Л 30-01 — в 41 раз, добавка ДСТ Л 30-01 (СР) - в 16 раз. Увеличение вязкости ПБВ приводит к увеличению допустимых технологических температур асфальтобетонных смесей. Одним из путей снижения технологических температур является введение в состав ПБВ при его приготовлении пластификаторов.

В работе [2, с. 27] рассматривались четыре пластификатора: мазут М-100, масло индустриальное И-40, Азол 1101 и Унипласт при расходе в ПБВ от 0 до 5%. Наиболее удачными получились ПБВ с использованием пластификаторов Азол 1101 и Унипласт, что, как указывают авторы [2, с. 28], связано с отсутствием в их составе минеральных масел и наличием органической кислоты, позволяющей эффективно растворять полимер.

Авторами [3, с. 80] рассматривались следующие пластификаторы: индустриальное масло И-40А; масло мягчитель ПН-4; «Пластойл» - технологическое минеральное масло; ФНЭТ (фракция нефтяных экстрактов тяжелая) – высокоароматическое нефтяное технологическое масло; «Унипласт» - органический пластификатор ПБВ, не содержащий минеральных масел; «Азол 1011» - пластификатор для приготовления ПБВ. Использовался также битум БНД 60/90 и термоэластопласт SBS L 30-01А, расход которого в ПБВ составлял 3,2%. Расход пластификаторов в ПБВ составлял 1,8 и 2,5%. Авторы [3, с.81] указывают, что из перечня используемых пластификаторов только образцы «Азол 1011» и «Унипласт» в концентрации 2,5% позволили получить ПБВ 60, соответствующее требованиям ГОСТ.

Для исследования использовался пластификатор для полимерно-битумных вяжущих Азол 1011, который производится ОАО «Котласский химический завод» и изготавливается из смеси лесохимических продуктов и продуктов переработки растительных масел. Полимерная добавка термоэластопласта марки СБС Л 30-01 А, выпускаемая компанией «СИБУР» на предприятии АО «Воронежсинтезкаучук», вводилась в битум нефтяной дорожный вязкий производства АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90. Динамическая вязкость битума с добавками определялась при различных температурах и расходах добавок с помощью ротационного вискозиметра Brookfield RVDV-II-PR. Технология проведения измерений подробно описана в работе [1, с. 26-27]. Средние значения динамической вязкости с битумного вяжущего с пластификатором Азол 1011 приведены в таблице 1.

Ранее были установлены диапазоны допустимых значений динамической вязкости дорожного битума в производственных условиях при технологических температурах приготовления и уплотнения асфальтобетонных смесей, что позволило предложить методику определения допустимых технологических температур асфальтобетонных смесей [4, с. 135]. В нижеприведенных исследованиях использовали следующие значения динамической вязкости битумного вяжущего для технологических этапов:

- приготовление асфальтобетонной смеси (Т= 150-180°C) – менее 0,3 Па·с;
- начало уплотнения асфальтобетонной смеси (Т=120-140°C) – 0,3-1,5 Па·с;
- окончание уплотнения асфальтобетонной смеси (Т= 70-80°C) – 20–120 Па·с.

Приведенные интервалы использовались для определения технологических температур полимерно-битумного вяжущего с пластификатором.

Таблица 1. Средние значения динамической вязкости дорожного битума БНД 60/90 с добавками.

Название вяжущего и добавки	Расход пластификатора в ПБВ, % массы	Значения динамической вязкости, Па·с, при температуре, °С								
		80	90	100	110	120	130	140	150	160
Битум	-	248,8	63,2	19,1	1,41	0,75	0,43	0,26	0,17	0,11
Битум - 82% + СБС Л 30-01 А - 8 % (ПБВ)	-	2880	800,7	240	77,1	48,4	25,5	7,81	4,74	1,5
ПБВ + Азол 1011	2	3120	857,2	234	67,8	35,4	14,1	6,85	3,4	1,9
	4	2270	578,4	161,2	25,7	25,7	10,1	4,71	2,3	1,3
	6	1170	382	113,8	33,6	17,5	7,62	3,84	2,2	1,2

Из табл.1 видно, что на этапе приготовления асфальтобетонной смеси при 150°С и введении 6 % пластификатора Азол 1011 динамическая вязкость битумного вяжущего с 8% СБС Л 30-01А (ПБВ) увеличивается в 12 раз по сравнению с битумом без добавок, а для ПБВ без пластификатора динамическая вязкость увеличивается в 28 раз. По снижению вязкости это аналогично уменьшению расхода термоэластопласта СБС Л 30-01А в ПБВ на 2%.

Из табл.1 видно, что на этапе начала уплотнения асфальтобетонной смеси при температуре 120 °С и введении 6% пластификатора Азол 1011 динамическая вязкость битумного вяжущего с 8% СБС Л 30-01А (ПБВ) увеличивается в 23 раз по сравнению с битумом без добавки, а для ПБВ без пластификатора динамическая вязкость увеличивается в 65 раз. По снижению вязкости это аналогично уменьшению расхода термоэластопласта СБС Л 30-01А в ПБВ на 2%.

Из табл.1 видно, что на этапе окончания уплотнения асфальтобетонной смеси при температуре 90 °С и введении 6% пластификатора Азол 1011 наблюдается увеличение динамической вязкости битумного вяжущего с 8% СБС Л 30-01А (ПБВ) в 6 раз по сравнению с битумом без добавок, а для ПБВ без пластификатора динамическая вязкость увеличивается в 13 раз. По снижению вязкости это аналогично уменьшению расхода термоэластопласта СБС Л 30-01А в ПБВ на 2%.

Результаты определения допустимых технологических температур приведены в таблице 2.

Из табл.2 следует, что на этапе приготовления асфальтобетонной смеси при расходе пластификатора Азол 1011 от 2 до 6% его введение не снижает существенно технологические температуры асфальтобетонных смесей на ПБВ и их значения остаются выше 160°С.

На этапе начала уплотнения (табл.2) при расходе пластификатора Азол 1011 4% и 6% технологические температуры незначительно снижаются по сравнению с асфальтобетонными смесями на ПБВ без пластификатора.

На этапе окончания уплотнения (табл.2) технологические температуры асфальтобетонных смесей на ПБВ с пластификатором Азол 1011 также незначительно снижаются по сравнению с асфальтобетонными смесями на ПБВ без пластификатора, причем это снижение больше с увеличением количества пластификатора в ПБВ.

Таблица 2. Допустимые технологические температуры полимерно-битумного вяжущего с пластификатором на этапах структурообразования асфальтобетона.

№ п/п	Состав битумного вяжущего	Допустимые технологические температуры, °С, на этапах, при расходе пластификатора, % от массы битума								
		Приготовление			Начало уплотнения			Окончание уплотнения		
		2	4	6	2	4	6	2	4	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Битум	140-160			120-140			70-80		
2	Битум + 8% СБС Л 30-01 А (ПБВ)	>160			>160			106-133		
3	ПБВ + Азол 1011	>160	>160	>160	>160	154-160	156-160	104-124	102-125	99-117

В заключении можно сделать вывод, что введение 6% пластификатора Азол 1011 аналогично уменьшению расхода термоэластопласта в ПБВ на 2%, если судить по снижению значений динамической вязкости, однако это не приводит к существенному снижению технологических температур асфальтобетонных смесей на ПБВ с высоким расходом полимерной добавки термоэластопластов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соломенцев А.Б. Влияние термоэластопластов типа SBS на вязкость полимерно-битумного вяжущего и технологические температуры асфальтобетонной смеси / А.Б. Соломенцев, В.В. Корогодина // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. 2020. №2(13). С.25-35.
2. Киндеев О.Н. Влияние вида пластификатора на свойства битума и полимерно-битумных вяжущих / О.Н. Киндеев, М.А. Высоцкая, С.Ю. Шеховцова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова 2016. №1. С.26-30.
3. Ядыкина В.В. Применение пластификаторов в составе ПБВ / В.В. Ядыкина, С.С. Сергеев, Д.В. Землякова // Мир дорог 2016. №93. С. 80-82.
4. Соломенцев А.Б. Реологическая чувствительность дорожного битума к полимерным добавкам и допустимые технологические температуры асфальтобетонных смесей / А.Б. Соломенцев, С.Л. Ревякин, Д.А. Онопричук // Строительство и реконструкция. 2017. №6. С. 129-139.

© Соломенцев А.Б., Жозеф Швендески Маселюс, Режист Моуз, 2021.